

OBSERVASI HILAAL 1427–1430 H (2007–2009 M) DAN IMPLIKASINYA UNTUK KRITERIA VISIBILITAS DI INDONESIA

Muh. Ma'rufin Sudibyo¹, Mutoha Arkanuddin¹, AR Sugeng Riyadi¹

¹Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF–RHI)

Jl. Gejayan Soropadan CC XII/04 Depok Sleman Yogyakarta 55283

Telp. / Fax : (0274) 552630

e-mail address: marufins@yahoo.com

Disampaikan dalam

Seminar Nasional “Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan
Kalender Islam dalam Perspektif Islam dan Sains”

Lembang, Sabtu, 2 Muharram 1431 H(19 Desember 2009)

Sitasi : Sudibyo dkk. 2009. Prosiding Seminar Nasional. Lembang: Observatorium Bosscha,
19 Desember 2009.

OBSERVASI HILAAL 1427–1430 H (2007–2009 M) DAN IMPLIKASINYA UNTUK KRITERIA VISIBILITAS DI INDONESIA

Muh. Ma'rufin Sudibyo¹, Mutoha Arkanuddin¹, AR Sugeng Riyadi¹

¹Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF–RHI)

Jl. Gejayan Soropadan CC XII/04 Depok Sleman Yogyakarta 55283

Telp. / Fax : (0274) 552630

e-mail address: marufins@yahoo.com

Abstrak

Telah dilaksanakan observasi hilaal dan hilaal tua selama periode Zulhijjah 1427–Zulhijjah 1430 H (Januari 2007–Desember 2009) oleh jejaring titik observasi Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) yang merentang dari lintang 5° LU hingga 31° LS, dengan ataupun tanpa bantuan alat bantu optik. Observasi menghasilkan 174 data visibilitas yang terdiri dari 107 visibilitas positif dan 67 visibilitas negatif.

Analisis korelasi linier *Lag* dengan *Best Time* Bulan menghasilkan definisi baru tentang hilaal, yaitu Bulan pasca konjungsi yang memiliki $Lag \leq 24$ menit hingga $Lag \geq 40$ menit saat Matahari terbenam. Hubungan *Best Time* dan *Lag* memenuhi persamaan linear Yallop hanya untuk $Lag \leq 40$ menit. Analisis korelasi a_D dan DAz dengan metode *least-square* menghasilkan persamaan kriteria RHI $a_D \geq 0,099 DAz^2 - 1,490 DAz + 10,382$ yang bentuknya hampir sama dengan kriteria LAPAN, namun sangat berbeda dibanding kriteria Fotheringham–Maunder maupun Bruin.

Analisa komparatif menyimpulkan asumsi yang dipergunakan “kriteria” Imkanur Rukyat (MABIMS) dan *wujudul hilaal* tidak terbukti. Sebaliknya, terdapat kesesuaian antara hasil observasi dengan kriteria Odeh.

Kata Kunci : hilaal, kriteria visibilitas, kriteria RHI

I. Pendahuluan

Salah satu masalah klasik yang senantiasa mengemuka khususnya menjelang tibanya bulan-bulan suci Islam seperti Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah adalah adanya perbedaan di internal Umat Islam dalam menentukan tanggal 1 bulan (lunasi) Hijriyyah. Masalah tersebut pun tumbuh di Umat Islam di Indonesia.

Sumber utama perbedaan ini terletak pada beda definisi hilaal, baik dalam ranah empiris ilmiah maupun sosio-psikologis. Secara empiris ilmiah terjadi “perpisahan” antara model matematis gerak Bulan atau biasa diistilahkan dengan hisab, dengan praktik observasi yang dapat dipercaya atau biasa diistilahkan dengan rukyat. Hisab dan rukyat seolah-olah diposisikan saling berseberangan sehingga “jembatan” penghubung diantara keduanya, yakni kriteria visibilitas hilaal, yang merupakan batas minimum prediktif yang valid¹ dan reliabel² bagi terlihatnya hilaal dengan mata dalam kondisi yang diidealkan menjadi terabaikan. Sehingga terjadi pergeseran paradigma dari yang semula mendefinisikan

hilaal sebagai hilaal empirik³ menjadi hilaal asumtif⁴.

Sementara secara sosio-psikologis terjadi situasi dimana di satu sisi terdapat pendapat *matla'* lokal yang beranggapan keterlihatan hilaal hanya berlaku untuk satu wilayah tertentu, sementara di sisi yang lain terdapat pendapat *matla'* global dimana keterlihatan hilaal berlaku untuk seluruh wilayah di Bumi. Dalam sisi *matla'* lokal pun muncul perbedaan pendapat tentang penggunaan *wilayatul hukmi*, yakni kondisi dimana keterlihatan hilaal diberlakukan secara homogen ke dalam satu wilayah hukum meski hanya terlihat di sebagian daerah didalamnya saja. Ini kian dikacaukan oleh bias dalam mendefinisikan hari terutama pasca Konferensi Meridian Internasional 1884 yang menetapkan garis-garis bujur di Bumi dengan garis 0° melintasi Greenwich (Inggris) dan garis 180° sebagai Garis Tanggal Internasional (*International Date Line*) dalam kalender Syamsiyyah (Gregorian) yang ditetapkan melintasi pertengahan Samudera Pasifik. Sehingga terdapat kerancuan di Dunia

¹ Valid bermakna sahih, dimana terdapat bukti yang kuat dan tidak bertentangan antara teori astronomi yang telah baku dengan hasil pengamatan.

² Reliabel berarti bisa dibuktikan dengan hasil observasi kapanpun dan dimanapun asal kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi.

³ Hilaal empirik adalah istilah penulis bagi hilaal definitif yang didukung oleh data observasi dan ditunjang model matematis terkini pada zamannya. Secara singkat hilaal empirik merupakan “hilaal yang benar.”

⁴ Hilaal asumtif adalah istilah penulis bagi hilaal definitif yang hanya didasarkan hilaal pada asumsi/hipotesis tertentu menurut hisab atau rukyat. Secara singkat hilaal asumtif merupakan “hilaal yang tidak benar.”

Islam antara definisi hari versi kalender Syamsiyyah yang menetapkan transisi (pergantian) hari pada pukul 24:00 waktu setempat dengan definisi hari versi kalender Qamariyyah (Hijriyyah) yang menetapkannya pada saat Matahari terbenam (*sunset*) waktu setempat. Hingga saat ini belum ada penyelesaian konstruktif untuk mengatasi perbedaan demi perbedaan tersebut meski sejumlah usulan telah dilontarkan.

Di Indonesia, *hisab* digunakan oleh diantaranya Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) sementara *rukyat* diadopsi diantaranya oleh Nahdlatul 'Ulama [1]. Secara kuantitatif anggota Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama menempati persentase terbesar Umat Islam Indonesia, sehingga perbedaan penentuan tanggal 1 lunasi Hijriyyah di antara keduanya akan berimplikasi signifikan terhadap perbedaan dalam Umat Islam Indonesia⁵.

Muhammadiyah menggunakan hisab sebagai pedoman penyusunan kalender Hijriyyahnya (jadi bukan semata hanya untuk menentukan bulan-bulan suci) dengan berdasar pada Kitab Keputusan Wiradesa 1973, meski upaya untuk membakukannya telah dirintis sejak lama misalnya oleh K.H. Ahmad Dahlan maupun K.H. Ahmad Badawi [2]. Hisab yang digunakan adalah *hisab haqiqi*⁶ dengan "kriteria" *wujudul hilaal*⁷ tanpa *wilayatul hukmi*. "Kriteria" ini memiliki bentuk sangat sederhana, dimana diasumsikan hilaal sudah terbentuk (wujud) ketika selisih terbenamnya Matahari dan terbenamnya Bulan (Lag Bulan) ≥ 0 menit secara geosentrik⁸. Dan bila garis Lag = 0 menit tepat melintasi wilayah Indonesia, maka daerah di sebelah timur garis ini akan memasuki tanggal 1 Hijriyyah dalam sehari lebih lambat ketimbang daerah yang ada di sebelah baratnya. Muhammadiyah tergolong konsisten dalam menggunakan hisab meski dalam kasus tertentu terdapat deviasi lokal⁹.

Sementara Nahdlatul 'Ulama awalnya menggunakan *rukyat* murni tanpa adanya limitasi yang ditujukan untuk menetapkan awal lunasi

Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah semata, khususnya pada periode sebelum 1998 meskipun beberapa kitab ilmu falak rujukan dengan jelas memuat batasan minimal hilaal¹⁰. Pada saat itu setiap laporan rukyat akan diterima tanpa diverifikasi terlebih dahulu apakah yang terlihat adalah hilaal asli¹¹ atukah hilaal palsu¹². Pasca 1998 barulah Nahdlatul 'Ulama menerapkan limitasi guna menyaring laporan rukyat, dimana rukyat dilaksanakan dengan basis hisab sehingga observasi diarahkan ke titik-titik di langit barat yang telah diprediksikan sebagai lokasi hilaal oleh hisab. Tidak semua laporan hilaal langsung diterima karena harus diproses lewat lembaga khusus yang disebut *Lajnah Falakiyyah*¹³. Namun keputusan penetapan tanggal 1 Hijriyyah tetap berdasarkan pada teramati tidaknya hilaal yang diaplikasikan secara *wilayatul hukmi*. Mayoritas kalangan di Nahdlatul 'Ulama menerima "kriteria" yang digagas Departemen Agama RI sebagai perangkat limitasi rukyat sekaligus sebagai basis penyusunan kalender Hijriyyahnya. Namun Nahdlatul 'Ulama tidak monolit sehingga terdapat selalu terdapat deviasi dari tahun ke tahun¹⁴.

Guna menjembatani hisab dengan rukyat dan khususnya untuk menyatukan pendapat antara Muhammadiyah dan nahdlatul 'Ulama, Pemerintah melalui Departemen Agama RI pada 1998 menggagas "kriteria" Imkanur Rukyat atau MABIMS (karena kemudian disepakati pula oleh Menteri-Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura). "Kriteria" ini memiliki formula:

- tinggi Bulan (h) $\geq 2^\circ$ atau separasi altitude Bulan dan Matahari $\geq 3^\circ$,
- jarak Bulan-Matahari (elongasi) $\geq 3^\circ$, dan
- umur Bulan saat Matahari terbenam ≥ 8 jam setelah konjungsi [1].

⁵ Perbedaan 1 Hijriyyah, khususnya pada periode sebelum 1998, juga disebabkan oleh faktor sosio-politis: sebagai 'perlawanan sunyi' Nahdlatul 'Ulama terhadap rezim Orde Baru (Izzudin, 2009, komunikasi personal).

⁶ Yakni sistem hisab yang berdasarkan pada kondisi Bulan secara apa adanya, bukan berdasarkan pendekatan (*taqrib*) dengan menggunakan nilai rata-rata.

⁷ Istilah yang tepat adalah *wujudul qamar* (lahirnya Bulan), sebab pada kondisi tersebut secara ilmiah Bulan sudah pasti telah lahir atau terbit, namun tidak demikian dengan hilaal, lihat [1].

⁸ Adalah perhitungan dengan asumsi pengamat berada di pusat (inti Bumi), sehingga mengabaikan tinggi (elevasi) tempat dan dinamika atmosfer.

⁹ Sebagaimana pengamatan penulis pada aktivitas PC Muhammadiyah Gombong 2007-2009.

¹⁰ Misalnya dalam kitab Sullam al-Nayyirain, yang dipelajari oleh hampir semua pesantren di lingkungan NU, yang membatasi hilaal sebagai Bulan dengan irtifa' (tinggi) minimal 5° .

¹¹ Hilaal asli adalah istilah penulis untuk hilaal yang sebenarnya, yakni sabit Bulan dalam fase tertipis yang sudah bisa dilihat dengan mata.

¹² Hilaal palsu adalah istilah penulis untuk benda langit yang terang mirip hilaal dalam wujud obyek di langit latar depan seperti lampu kapal, lampu mercusuar, lampu menara seluler, bentuk awan tertentu dan sebagainya maupun obyek di langit latar belakang seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter maupun bintang terang yang bisa nampak pada saat senja tepat saat sunset seperti Sirius. Lihat juga [1].

¹³ Sebagai contoh, laporan rukyat 19 September 2009 untuk menentukan 1 Syawwal 1430 H dari Cakung dan Basmol (Jakarta), tidak diterima karena laporan bertentangan dengan kondisi langit Jakarta secara kuantitatif dan kualitatif yang pada saat bersamaan ternyata mendung, bahkan hujan.

¹⁴ Misalnya pada thariqah Naqsyabandiyah Padang (Sumbar), Naqsyabandiyah Kholidiyah Jombang (Jatim), an-Nadzir Gowa (Sulsel) dan kadangkala Syattariah Padang (Sumbar), yang kerap kali berbeda dengan keputusan LFNU.

“Kriteria” ini merupakan basis penyusunan kalender Hijriyyah dan taqvim standar oleh Departemen Agama RI dan sekaligus berperan sebagai filter untuk mengevaluasi laporan-laporan rukyatul hilaal melalui forum sidang itsbat dalam penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawwal dan 1 Zulhijjah. “Kriteria” ini diberlakukan secara *wilayatul hukmi* untuk Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, yang didasarkan pada elemen posisi Bulan menurut laporan *rukyatul hilaal* 29 Juni 1984 guna penentuan 1 Syawwal 1404 H. Saat itu hilaal dilaporkan terlihat di Jakarta, Pelabuhan Ratu (Jabar) dan Parepare (Sulsel) dengan tinggi Bulan $\approx 2^\circ$. Nilai inilah yang kemudian dipergunakan dengan mengambil asumsi bahwa hilaal berpotensi terlihat (*imkan rukyat*) ketika ketinggian Bulan 2° secara homogen (tanpa mempedulikan besarnya selisih azimuth Bulan dengan Matahari).

Namun “kriteria” ini kontroversial karena pada 29 Juni 1984 di langit barat terdapat Venus dan Merkurius yang posisinya berdekatan dengan Bulan. Kedua benda langit ini berpotensi teramati sebagai hilaal palsu yang mengecoh pengamat [1], karena kecerahannya (*brightness*) puluhan hingga ratusan kali lipat lebih besar sehingga memiliki kontras lebih besar dibanding hilaal yang berakibat lebih mudah dilihat dibanding hilaal asli¹⁵. Di sisi lain, posisi Bulan tersebut masih jauh di bawah ambang batas hilaal empirik baik ditinjau dari teori falak klasik maupun kontemporer. Sehingga “kriteria” Imkanur Rukyat, meski di satu sisi dicetuskan sebagai pemersatu Umat Islam Indonesia, di sisi yang lain menemui kendala dalam hal validitas dan reliabilitasnya. Perkembangan terakhir menunjukkan “kriteria” ini kurang dipatuhi baik di tingkat Asia Tenggara¹⁶ maupun di dalam negeri, termasuk oleh Muhammadiyah¹⁷.

Upaya perbaikan telah diusulkan misalnya dalam bentuk kriteria LAPAN yang mempunyai bentuk [1]:

$$a_D \geq 0,14DAz^2 - 1,83DAz + 9,11 \quad (1)$$

Dengan a_D = separasi altitude Bulan–Matahari dan DAz = separasi azimuth Bulan–Matahari. Kedua variabel tersebut berdasarkan kondisi

toposentrik dan *airless*¹⁸. Kriteria RHI bermakna bahwa a_D bervariasi dari minimum $3,12^\circ$ (terjadi pada $DAz = 6,54^\circ$) hingga maksimum $9,11^\circ$ (terjadi pada $DAz = 0^\circ$). Bila atmosfer diperhitungkan, maka untuk dataran rendah (hingga elevasi 30 m dari permukaan laut dimana Matahari terbenam didefinisikan sebagai kondisi ketika tinggi Matahari = -1°) maka tinggi Bulan dalam kondisi hilaal tidak homogen melainkan bervariasi dari $2,12^\circ$ hingga $8,11^\circ$.

Kriteria LAPAN disusun dari 38 laporan *rukyatul hilaal* yang diakumulasi Departemen Agama RI selama periode 30 tahun (1967–1997), yang setelah mengalami reduksi data tinggal menyisakan 11 data yang dianggap valid¹⁹. Kecilnya data, adanya perbedaan bentuk antara kriteria LAPAN dengan kriteria visibilitas lainnya khususnya yang berbasis separasi azimuth dan altitude serta adanya harapan untuk menyatukan kalender Umat Islam khususnya di Indonesia mendorong Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) melaksanakan kampanye observasi hilaal dan hilaal tua secara menerus sejak Zulhijjah 1427 H / Januari 2007 M.

II. Kriteria Visibilitas

Bulan merupakan satu-satunya satelit alami yang dimiliki Bumi dan telah dikenal manusia sejak awal peradaban. Bulan memiliki karakteristik orbit dan fisik sebagai berikut :

Tabel 1. Karakter fisik dan orbit Bulan

1. Fisik [3]

Deskripsi	Nilai
Diameter ekuator	3.476 km
Massa (Bumi = 1)	0,074
Gravitasi (Bumi = 1)	0,165
Densitas*	3,34 g/cm ³
Kemiringan sumbu	3,6–6,7°

2. Orbit [4,5]

Deskripsi	Nilai
Jarak dari Bumi*	384.400 km
Eksentrisitas	0,0549
Inklinasi (dari ekliptika)	5° 09'
Periode rotasi	27,322 hari
Periode sideris	27,322 hari
Periode sinodis**	29,531 hari

¹⁵ Lihat Ma'rufin, 2007, milis RHI

<http://groups.yahoo.com/group/rukayatulhilal>

¹⁶ Brunei Darussalam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha 1430 H pada hari yang berbeda dibanding Indonesia, Singapura dan Malaysia. Lihat, 2009, milis ICOP

<http://groups.yahoo.com/group/ICOP>

¹⁷ Muhammadiyah menganggap “kriteria” Imkanur Rukyat tidak ilmiah karena tidak didasarkan pada bukti yang kuat, meski bila ditelaah lebih lanjut, wujudul hilaal yang digunakan Muhammadiyah pun ternyata tidak ilmiah. Lihat [1].

¹⁸ Toposentrik = kondisi dimana pengamat diasumsikan berada di permukaan Bumi. *Airless* = kondisi atmosfer diasumsikan tidak ada.

¹⁹ Reduksi datanya melalui 2 tahap. Pertama, bila $a_D < 4^\circ$ maka laporan bisa diterima jika berasal dari minimal 3 titik observasi yang berbeda dan tidak saling berdekatan. Reduksi ini membuat hanya 15 laporan yang lolos dari 38 laporan. Dan yang kedua, laporan yang lolos bisa diterima jika tidak berdekatan dengan Merkurius dan Venus. Akibatnya hanya 11 yang lolos dari 15 laporan. Lebih lengkap lihat [1].

Kecepatan orbital*	1,02 km/detik
Siklus nodal	18,61 tahun
Siklus apsides	8,85 tahun

* : Nilai rata-rata.

** : Nilai rata-rata. Periode sinodis Bulan sebenarnya bervariasi antara 29,2679 hari hingga 29,8376 hari.

Orbit Bulan sebenarnya lebih komplikatif dari yang dipaparkan dalam tabel (1) karena bergantung posisi relatif planet dekat Bumi seperti Venus dan Mars. Efek gravitasi keduanya demikian signifikan sehingga orbit Bulan menderita variasi sekular dan variasi periodis. Variasi sekular ditunjukkan oleh variasi inklinasi $\pm 0^\circ 09'$, variasi eksentrisitas $\pm 0,0117$ dan kecepatan resesi 3,82 cm/tahun. Pengaruh variasi sekular nampak misalnya dalam 620 juta tahun silam saat Bulan lebih dekat ke Bumi (jarak rata-rata 380.900 km) sehingga periode sinodisnya 30,5 hari, periode sideris 28,3 hari, siklus nodal 19,5 tahun, siklus apsides 9,7 tahun dan periode rotasi Bumi menjadi 21,9 jam yang berimplikasi pada jumlah hari dalam 1 tahun Syamsiyah menjadi 400 hari [5]. Sementara variasi periodis ditunjukkan oleh osilasi titik nodal $\pm 1^\circ 40'$ dan osilasi perigee²⁰ $\pm 12^\circ 20'$.

Meski demikian variasi sekular tidak penting artinya dalam masa peradaban manusia khususnya dalam 10.000 tahun terakhir. Sehingga periode sinodis Bulan relatif tidak berubah secara dramatis. Konsekuensinya perubahan bentuk Bulan (fase Bulan) memiliki siklus yang khas dan selalu berulang, yang kemudian digunakan sebagai patokan kalender. Kalender Bulan (lunar), baik dalam bentuk lunar murni maupun lunisolar, telah digunakan oleh Umat Islam, bangsa Cina, Yahudi dan India serta suku-suku Indian yang secara keseluruhan mencakup sepertiga penduduk dunia. Pun dengan kebudayaan kuno seperti paleolitikum, neolitikum dan Babilonia [6].

Observasi hilaal yang tercatat telah dilakukan pada masa Babilonia khususnya sejak 568 SM yang dilaksanakan saat Matahari terbenam setelah terjadinya konjungsi Bulan dan Matahari (*ijtima'*). Dalam periode ini dihasilkan kriteria visibilitas generasi pertama yang kini dikenal sebagai kriteria Babilon [7,8]. Kriteria ini memiliki bentuk sangat sederhana, yakni separasi *right ascension* Bulan dan Matahari ($a_s \geq 12^\circ$). Bagi Lembah Mesopotamia dimana kebudayaan Babilonia terletak (lintang 23° LU), kriteria tersebut bisa diterjemahkan sebagai Lag ≥ 48 menit. Secara terpisah kriteria ini juga ditemukan dalam kebudayaan India meski pada masa lebih kemudian yakni abad ke-6 M. Selama 25 abad kemudian kriteria visibilitas terus dikembangkan,

²⁰ Titik terdekat dengan Bumi

yang secara garis besar terbagi ke dalam kriteria visibilitas empirik²¹ dan kriteria visibilitas fisik²².

Kalender lunar murni dalam penanggalan Islam mulai diperkenalkan pada 632 M menjelang wafatnya Rasulullah SAW dan pada 637/638 M ditetapkan penggunaannya secara resmi oleh khalifah Umar ibn Khattab RA dengan nama kalender Hijriyyah, mengacu pada peristiwa hijrah Rasulullah SAW sehingga tahun terjadinya peristiwa tersebut (622 M) ditetapkan sebagai tahun nol Hijriyyah. Selanjutnya dengan kian berkembangnya peradaban Islam, cendekiawan Muslim mulai membakukan tradisi mengobservasi hilaal dan berinovasi dengan menyusun kriteria visibilitas empirik yang secara garis besar terbagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama menekankan visibilitas hilaal sebagai fungsi elongasi (a_L). Al-Khwarizmi (... -830 M) memelopori dengan mendeduksi hilaal sebagai Bulan dengan $a_L > 9,5^\circ$. Ibn Maimun (731-861 M) mengikuti langkah al-Khwarizmi serta memperhitungkan variabel musim semi dan musim gugur sembari memperkenalkan besaran separasi altitude Bulan dan Matahari (a_D) sehingga hilaal merupakan Bulan dengan $9^\circ \leq a_L \leq 24^\circ$ dan $a_D + a_L \geq 22^\circ$. Ibn Qurra (826-901 M) membentuk ulang kriteria ibn Maimun menjadi $11^\circ \leq a_L \leq 25^\circ$.

Sementara kelompok kedua merupakan cendekiawan yang tetap berpegangan pada kriteria Babilonia sebagai bentuk dasar. As-Sufi (... -986 M), ibn Sina, ath-Thusi (1258-1274 M) dan al-Kashani (abad ke-15 M) menggunakan bentuk asli kriteria Babilon ($a_s \geq 12^\circ$) sementara al-Battani (850-929 M) dan al-Farghani memvariasikannya dengan merumuskan $a_s < 12^\circ$ namun khusus untuk a_L besar.

Tetapi terdapat perkecualian. Al-Biruni misalnya, juga mengembangkan kriteria visibilitas empirik sebagai fungsi dari a_D dan separasi azimuth (DAz) Bulan-Matahari. Cendekiawan Muslim juga mengembangkan sistem *hisab urfi*, yakni sebuah sistem perhitungan kalender sederhana yang menetapkan umur lunasi secara pasti (Muharram = 30 hari, Shaffar = 29 hari, Rabiul Awwal = 30 hari dan seterusnya) dalam setahun Hijriyyah dan mencakup sistem *istilahi*, dimana dalam 30 tahun Hijriyyah terdapat 11 tahun kabisat (berumur 355 hari) sementara sisanya adalah tahun biasa (berumur 354 hari). Sistem *hisab urfi* digunakan untuk menyusun kalender sepanjang tahun Hijriyyah meski penentuan awal lunasi tetap berdasarkan kriteria visibilitas.

²¹ Adalah kriteria visibilitas yang berdasarkan pada elemen posisi Bulan dan Matahari seperti a_D , h, DAz, a_L dan lain-lain.

²² Adalah kriteria visibilitas yang berdasarkan pada sifat fisik Bulan seperti fase, magnitude, W, kontras dan lain-lain.

Setelah mengalami stagnasi dari abad ke-15 hingga 18 M seiring runtuhnya peradaban Islam, riset hilaal memasuki babak baru seiring observasi Schmidt di Athena (Yunani) selama 20 tahun (1859–1877) yang menghasilkan 72 data visibilitas positif. Fotheringham (1910) memanfaatkan data Schmidt guna membangun kriteria visibilitas dengan variabel separasi azimuth (DAz) dan altitude (a_D), mengikuti langkah al-Biruni pada 9 abad sebelumnya [8]. Maunder (1911) memperbaiki model Fotheringham dengan menambahkan data observasi baru serta melakukan koreksi data Schmidt sehingga terbentuk kriteria Fotheringham–Maunder dengan bentuk :

$$a_D \geq -0,01DAz^2 - 0,05DAz + 11 \quad (2)$$

Persamaan (2) merupakan tonggak metode empirik modern dalam kajian visibilitas hilaal meskipun hingga 8 dasawarsa kemudian kriteria ini tidak benar-benar direalisasikan guna kepentingan penyusunan kalender [9]. Cukup menarik bahwa pada kondisi $DAz = 0^\circ$ diperoleh $a_D \geq 11^\circ$ yang setara dengan $a_S \geq 12^\circ$ untuk lintang 23° LU atau sama dengan kriteria Babilon.

Riset hilaal memasuki ranah baru ketika F. Bruin (1977) memperkenalkan metode teoritik modern dalam menyusun kriteria visibilitas empiriknya, dengan variabel lebar sabit (W) dan separasi altitude (a_D) berikut:

$$a_D \geq -0,5632W^3 + 3,9512W^2 - 9,4878W + 12,4203 \quad (3)$$

Kriteria Bruin ini bisa diubah ke bentuk separasi azimuth dan altitude berikut, yang valid untuk $DAz < 20^\circ$:

$$a_D \geq -0,03DAz^2 + 0,14DAz + 10,136 \quad (4)$$

Dengan memanfaatkan hubungan :

$$W = 15 \left(1 - \cos DAz \cos a_D \right)$$

Kriteria Bruin ini, meski tidak sempurna, kemudian menjadi basis bagi kriteria-kriteria berikutnya dengan berbagai perbaikan.

Moh. Ilyas (1981) mengembangkan kriteria Bruin dengan merevisi nilai W dari Bruin dari semula 0,5 menjadi 0,25 menggunakan persamaan $W = 15 \sin^2 \left(\frac{a_L}{2} \right)$. Ilyas menemukan

perubahan tersebut membuat elongasi minimum dalam kriteria Bruin menjadi bersesuaian dengan elongasi minimum pada kriteria Fotheringham–

Maunder yakni 11° . Pengembangan ini membuat kriteria Fotheringham–Maunder bisa dipergunakan di daerah lintang tinggi sehingga melahirkan kriteria baru yang disebut kriteria komposit Ilyas [9]. Ilyas pula yang memperkenalkan parameter baru yang dinamakan Garis Tanggal Kalender Lunar Internasional (*International Lunar Date Line/ILDL*), yang bentuknya sangat berbeda dibanding garis penanggalan internasional (garis bujur 180°) dalam kalender Syamsiyah.

B.D. Yallop (1997) turut memperbaiki kriteria Bruin dengan menganalisis 295 data observasi dan menghasilkan perbaikan yang dinamakan kriteria Yallop. Kriteria ini selangkah lebih maju karena menggunakan kondisi toposentrik khususnya untuk lebar sabit (disimbolkan dengan W). Kriteria-kriteria sebelumnya disusun dengan menggunakan kondisi geosentrik. Kriteria Yallop memiliki bentuk [11]:

$$10q = a_D - (-0,1018W^3 + 0,7319W^2 - 6,3226W + 11,8371) \quad (5)$$

Nilai q merupakan parameter Yallop untuk mengklasifikasikan visibilitas hilaal yang dihitung dalam kondisi *Best Time* (T_b) dengan formula :

$$T_b = T_s + \frac{4}{9}Lag \quad (6)$$

Dengan T_s = waktu saat terbenamnya Matahari dan Lag = separasi antara waktu terbenamnya Matahari dengan waktu terbenamnya Bulan. Klasifikasi itu sebagai berikut :

Tabel 2. Parameter q Yallop

Nilai q	Deskripsi
$q > 0,216$	Terlihat dengan mudah meski tanpa alat bantu optik ($a_L \geq 12^\circ$)
$-0,014 < q \leq 0,216$	Terlihat tanpa alat bantu optik dalam kondisi langit sempurna
$-0,232 < q \leq -0,014$	Terlihat dengan bantuan alat bantu optik
$q \leq -0,232$	Tak terlihat

Pengembangan terakhir dilakukan M.S. Audah (2004), dengan menganalisis data yang jumlahnya jauh lebih besar yakni 737 data kompilatif yang terdiri dari :

- 294 data observasi Bradley Schaefer,
- 6 data observasi Jim Stamm,
- 42 data observasi SAAO (*South African Astronomy Observatory*),
- 15 data observasi Mohsen Mirsaid,
- 57 data observasi Alireza Mehrani, dan

- 323 data observasi ICOP (*Islamic Crescent Observation Project*) sejak 1998.

Analisis ini menghasilkan kriteria baru yang dinamakan kriteria Audah (Odeh). Kriteria ini pada dasarnya merupakan perbaikan dari kriteria Yallop, yang disusun dalam kondisi toposentrik (untuk altitude dan lebar sabit) dan *airless* dengan bentuk :

$$V = a_D - (-0,1018W^3 + 0,7319W^2 - 6,3226W + 7,1651) \quad (7)$$

Nilai V merupakan parameter Audah yang dihitung pada saat *Best Time* untuk mengklasifikasikan visibilitas hilaal sebagai berikut :

Tabel 3. Parameter V Audah

Nilai V	Deskripsi
$V \geq 5,65$	Terlihat dengan mudah meski tanpa alat bantu optik
$2,00 \leq V < 5,65$	Terlihat dengan alat bantu optik namun mungkin juga terlihat tanpa alat bantu optik
$-0,96 \leq V < 2,00$	Terlihat hanya dengan alat bantu optik
$V < -0,96$	Tak terlihat

III. Permasalahan

Persoalan yang masih mengemuka berkaitan dengan perkembangan kriteria visibilitas modern yang berpuncak pada kriteria Audah, salah satunya adalah masih lebarnya zona ketidakpastian di sepanjang Garis Tanggal Kalender Lunar Internasional [11]. Seluruh kriteria modern empirik misalnya, memiliki deviasi sebesar $\pm 54^\circ$, dengan *mean error* 40° dan maksimum 70° di arah garis bujur. Untuk daerah tropis, dari garis khatulistiwa hingga garis lintang 10° LU/LS nilai deviasinya sebesar 67° di arah garis bujur [12,13].

Salah satu penyebab besarnya deviasi ini terletak pada belum adanya panduan minimum bagi visibilitas untuk lokalitas sehingga menghasilkan kekurangan data [11]. Ini sangat terasa di daerah tropis, karena sebagian besar data yang digunakan diambil dari kawasan subtropis (daerah lintang menengah dan tinggi).. Hal ini bisa dilihat misalnya dari 737 data yang digunakan dalam penyusunan kriteria Odeh, hanya 51 (6,9 %) yang berasal dari daerah tropis (garis lintang $\leq 23,5^\circ$ LU/LS). Demikian pula dari 295 data yang digunakan untuk menyusun kriteria Yallop, hanya 28 data (9,5 %) yang berasal dari daerah tropis [10,11].

Sementara daerah tropis mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan

daerah subtropis. Indonesia misalnya, selain berlokasi di daerah lintang rendah, juga terletak dalam sebuah sistem benua maritim yang selain dipengaruhi oleh sistem angin muson Asia-Australia, juga dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrim tertentu seperti *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) di Samudera Pasifik, *Indian Ocean Dipole Mode* (IODM) di Samudera Hindia dan siklus *Madden Julian Oscillation* (MJO) yang berosilasi di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi ini mungkin mempengaruhi kondisi visibilitas hilaal di Indonesia.

Terkait dengan sejarah visibilitas hilaal di Indonesia, negeri ini juga mengalami satu karakteristik tersendiri yang umum untuk daerah tropis: kurangnya data. Sebagai contoh, Departemen Agama RI hanya mengakumulasi 37 data visibilitas hilaal positif dari tahun 1962-1997, sementara PRTI (Penserasian Rukyah dan Takwim Islam) hanya mengoleksi 38 data. Analisis Djameluddin menunjukkan dari 37 data Departemen Agama RI tersebut, hanya 11 (29,8 %) saja yang dianggap valid [1]. Hal yang sama juga terlihat misalnya dari data yang dikumpulkan Moh. Ilyas dimana dari 29 data visibilitas positif untuk kurun waktu 7 tahun yang dianalisisnya hanya 6 (20,7 %) saja yang dianggap valid [8]. Persoalan besarnya ketidakvalidan data ini nampaknya menjadi "penyakit" klasik Dunia Islam kontemporer. Sebagai pembanding, jika ditinjau dari sudut pandang kriteria Audah, maka dari 46 data visibilitas positif yang diakumulasi Pemerintah Saudi Arabia pada periode 1961-2004 hanya 6 (13 %) saja yang dianggap valid. Demikian pula dari 112 data visibilitas hilaal positif yang diakumulasi Pemerintah Yordania pada periode 1954-2007 hanya 9 (8 %) saja yang dianggap valid. Sementara Algeria sedikit lebih baik. Dari 115 data visibilitas positif yang dikumpulkan negara Afrika Maghribi ini selama periode 1963-2000, 95 (82,6 %) diantaranya dinyatakan valid [14]. Sedikitnya data dan besarnya ketidakvalidan membuat keputusan yang diambil berdasarkan berpotensi bias.

IV. Tujuan

LP2IF RHI melaksanakan kampanye observasi hilaal dan hilaal tua secara menerus dengan tujuan untuk :

1. Merekapitulasi data observasi hilaal dan hilaal tua di Indonesia sehingga membentuk basis data lokal.
2. Membandingkan basis data dengan teori visibilitas hilaal yang telah valid dan reliabel untuk mengetahui variasi lokal yang mungkin terjadi terkait kekhasan letak Indonesia.

3. Merumuskan definisi hilaal, khususnya untuk lokalitas Indonesia.
4. Menguji "kriteria" visibilitas hilaal yang selama ini digunakan di Indonesia : (a) *wujudul hilaal*, (b) Imkanur Rukyat (MABIMS) dan (c) LAPAN.
5. Jam pada saat hilaal mulai terlihat ataupun pada saat hilaal tua mulai tidak terlihat, berdasarkan pada alat bantu optik.
6. Orientasi / arah kemiringan hilaal dan hilaal tua.
7. Citra (foto) hilaal dan hilaal tua serta kondisi horizon.

V. Metode

Kampanye observasi telah diselenggarakan dalam periode Zulhijjah 1427–Zulhijjah 1430 H (Januari 2007–Desember 2009) pada setiap pergantian lunasi Hijriyyah sehingga tidak terbatas pada lunasi Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah semata, yang akan terus berlanjut. Target observasi adalah :

1. Hilaal
Hilaal secara operasional didefinisikan sebagai Bulan dalam fase sabit terkecil dengan usia termuda yang hanya nampak pasca terbenamnya Matahari.
2. Hilaal tua
Hilaal tua secara operasional didefinisikan sebagai Bulan dalam fase sabit terkecil dengan usia tertua yang hanya nampak menjelang terbitnya Matahari.

Observasi diselenggarakan dengan instrumen utama:

1. Mata tanpa alat bantu optik
 2. Alat bantu optik: binokuler, teodolit, teleskop
- Observasi juga dilengkapi dengan instrumen bantu seperti :
1. Petunjuk waktu (jam) yang terkalibrasi dengan standar waktu referensi seperti siaran radio RRI, radio BBC maupun dial Telkom 103.
 2. Kamera digital.
 3. Kompas magnetik.
 4. *Hilaal tracker* atau gawang rukyat.
 5. Simulasi komputer berbasis *software* Starry Night.
 6. Buku catatan.
 7. Termometer (optional).
 8. Higrometer (optional).

Observasi diselenggarakan dengan personalia :

1. Pengamat tunggal.
2. Pengamat berkelompok.

Data dari observasi sedikitnya harus mengandung hal-hal sebagai berikut :

1. Koordinat dan elevasi titik observasi.
2. Kondisi langit di atas horizon barat/timur secara kualitatif.
3. Jam pada saat Matahari terbenam / Matahari terbit secara aktual.
4. Jam pada saat hilaal mulai terlihat ataupun pada saat hilaal tua mulai tidak terlihat, berdasarkan pada mata tanpa alat bantu optik.

Observasi dilaksanakan oleh beragam pengamat yang tergabung dalam jejaring observasi RHI. Ada belasan titik pengamatan RHI, yang bervariasi jumlahnya pada setiap pengamatan, yang merentang dari lintang 5° LU (Lhokseumawe, propinsi Nanggroe Aceh Darussalam) hingga lintang 32° LS (Reabold Hill, Perth, Australia Barat). Titik pengamatan terbarat ada di Lhokseumawe (97° BT), sementara titik pengamatan paling timur ada di Pos Observasi Bulan (POB) Condroidipo, Gresik, Jawa Timur ($112,5^{\circ}$ BT).

Meski memiliki jejaring observasi tersendiri, namun RHI tetap menerima data dari pengamat lain yang berada di luar jejaring. Data tersebut bisa diterima asalkan memenuhi hal-hal berikut :

1. Terdapat catatan tentang selisih waktu antara terbenamnya Matahari dengan terbenamnya Bulan.
2. Terdapat catatan mengenai orientasi / kemiringan hilaal.
3. Terdapat catatan mengenai kondisi horizon dan langit di atasnya.
4. Terdapat catatan mengenai alat bantu optik yang digunakan.
5. Terdapat citra / foto hilaal (optional).

Data observasi kemudian diolah dengan menggunakan algoritma Jean Meeus, dalam bentuk *software* Moon Calculator v6.0. *Software* tersebut diset dengan mengikuti saran Audah, yakni pada kondisi toposentrik, *airless* dan terbit/terbenamnya Matahari secara geometrik [10].

Output yang dihasilkan berupa :

- a. separasi altitude (a_0), yakni separasi sudut dalam sumbu tinggi (altitude) antara pusat cakram Bulan dan pusat cakram Matahari,
- b. tinggi Bulan (h), yakni separasi sudut dalam sumbu tinggi (altitude) antara pusat cakram Bulan horizon sejati,
- c. elongasi (a_L), yakni separasi sudut antara pusat cakram Bulan dan pusat cakram Matahari,
- d. separasi azimuth (DAz), yakni separasi sudut dalam sumbu datar (azimuth) antara pusat cakram Bulan dan pusat cakram Matahari,
- e. umur Bulan (Age), yakni interval waktu antara saat terjadinya konjungsi dan waktu Best Time,
- f. Lag, yakni interval waktu antara terbenamnya Matahari dan terbenamnya

- Bulan (untuk hilaal) atau terbitnya Bulan dan terbitnya Matahari (untuk hilaal tua),
- g. magnitude visual Bulan (Mag), yakni tingkat terang Bulan,
- h. lebar sabit Bulan (W), yakni lebar maksimum area yang bercahaya yang diukur di sepanjang diameter Bulan, dan
- i. apparent radius Bulan (R), yakni radius cakram Bulan bila dilihat dari Bumi.

keseluruhan terdapat 174 data visibilitas atau secara rata-rata terdapat 4,65 data visibilitas per lunasi. Seluruh data ditabulasikan secara terpisah dan kemudian dianalisis secara *least-square* dengan dibantu *spreadsheet* Microsoft Excell. Tidak dibedakan antara visibilitas dengan alat bantu optik maupun tanpa alat bantu optik. Komposisi pengamat dan persentase hasil observasinya adalah sebagai berikut :

Gambar 1

Geometri dasar variabel posisi Bulan dan Matahari yang dibutuhkan guna memprediksi visibilitas hilaal.

Data berbentuk data visibilitas positif (yakni data yang memuat keberhasilan observasi hilaal dan hilaal tua) dan data visibilitas negatif (yakni data yang memuat ketidakberhasilan observasi hilaal dan hilaal tua). Untuk visibilitas positif, data diolah pada saat *Best Time* aktual dengan mengikuti saran Audah [4]. Sementara visibilitas negatif diolah berdasarkan waktu saat Matahari terbit / terbenam.

Reduksi data dihubungkan dengan kondisi langit setempat secara kualitatif baik berdasarkan laporan pengamat maupun menurut citra satelit dalam spektrum visual²³. Jika secara kualitatif kondisi langit tidak memungkinkan, maka data yang menunjukkan keberadaan hilaal (data visibilitas positif) pada saat itu akan dieliminasi. Pun demikian dengan data visibilitas negatif yang menunjukkan langit dalam kondisi mendung tebal juga dieliminasi. Data yang tersisa kemudian ditabulasikan.

VI. Data

Kampanye observasi secara menerus selama 37 lunasi Hijriyyah berturut-turut telah memproduksi 107 data visibilitas positif dan 67 data visibilitas negatif. Sehingga secara

²³ Disini penulis menggunakan citra visual dari Kochi University <http://weather.is.kochi-u.ac.jp/SE/00Latest.jpg>

Gambar 2
Komposisi pengamat dan akumulasi data visibilitas positif (atas) dan visibilitas negatif (bawah) yang diperolehnya.

VII. Analisis dan Pembahasan

1. Definisi Hilaal

Gambar 3
Data visibilitas positif dalam basis data RHI, dipetakan menurut Lag dan Best Time.

Salah satu variabel penting guna mendefinisikan hilaal adalah Best Time (Tb), yang

pertama kali diusulkan oleh Yallop (1997) sebagai waktu saat hilaal mulai terlihat pasca Matahari

terbenam ataupun waktu saat hilaal tua mulai menghilang menjelang Matahari terbit. Variabel Best Time adalah khas untuk visibilitas positif karena takkan ada ketika hilaal / hilaal tua tidak teramati. Disini didefinisikan delta best time sebagai selisih waktu antara best time dan sunset untuk hilaal atau best time dan sunrise untuk hilaal tua. Delta best time ditabulasikan bersama Lag sebagaimana disajikan dalam gambar (3) dan dengan mengikuti langkah yang disarankan Audah, dari tabulasi nilai minimum Lag dengan delta best time seperti dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Nilai minimal Lag vs delta best time

Delta best time (menit)	Lag (menit)
5	24
7	26
- 7	56
- 12	72
- 15	80
- 29	105

Dari tabel 4 dilakukan analisis linear secara *least-square* sehingga dihasilkan persamaan berikut ($R^2 = 0,9899$):

$$T_b = -0,420Lag + 16,941 + T_{sunset} \quad (8)$$

Interpolasi persamaan (8) menghasilkan $T_b = T_{sunset}$ (delta best time = 0) ketika Lag = 40 menit. Sehingga ketika Lag > 40 menit Bulan sudah terlihat sebelum Matahari terbenam. Secara filosofis hilaal hanya akan nampak pasca terbenamnya Matahari, sehingga hilaal mempunyai batas atas ideal Lag = 40 menit yang sesuai dengan basis data RHI.

Di sisi lain ekstrapolasi persamaan (8) menghasilkan delta best time = Lag ketika Lag = 12 menit. Ini menjadi batas bawah ideal untuk hilaal. Namun basis data RHI menunjukkan secara empirik nilai Lag terkecil = 24 menit. Ini bisa dibandingkan dengan nilai Lag terkecil dalam basis data lainnya, misalnya dalam basis data ICOP yakni 21 menit [10]. Selisih 3 menit antara Lag terkecil dalam basis data RHI dan ICOP, kemungkinan besar masih berada dalam rentang

deviasi hasil observasi meski kemungkinan ini harus diteliti lebih lanjut.

Dengan demikian maka hilaal bisa didefinisikan sebagai Bulan pasca konjungsi yang pada saat terbenamnya Matahari mempunyai Lag ≥ 24 menit hingga Lag ≤ 40 menit. Secara kuantitatif dari 107 data visibilitas positif di dalam basis data RHI, hanya 6 diantaranya yang bisa diklasifikasikan sebagai hilaal.

Hilaal tak terlihat baik dengan alat bantu optik maupun tidak bila Bulan pasca konjungsi memiliki Lag < 24 menit pada saat Matahari terbenam. Dengan kata lain, Bulan yang memiliki Lag > 0 menit hingga Lag < 24 menit pada saat terbenamnya Matahari sehingga sebaiknya didefinisikan sebagai Bulan gelap, bukan hilaal. Dengan demikian maka "kriteria" *wujudul hilaal* menjadi tidak terbukti.

Konfigurasi posisi hilaal di antara konjungsi, Bulan gelap dan Bulan sabit diusulkan sebagai berikut :

Tabel 5. Posisi hilaal di antara konjungsi dan Bulan sabit

Lag (menit)	Deskripsi
Konjungsi	Konjungsi
Konjungsi < Lag < 0	Bulan gelap
0 < Lag < 24	Bulan gelap
24 ≤ Lag ≤ 40	Hilaal
Lag > 40	Bulan sabit

Pengujian model hubungan Best Time (T_b) dan Lag Bulan dari Yallop atau persamaan (6) dengan basis data RHI menunjukkan konsistensi antara model dengan basis data hanya untuk Lag ≤ 40 menit, dimana deviasi standar residual antara keduanya hanya bernilai $\pm 3,8$ menit. Namun bila seluruh data dalam basis data RHI dibandingkan dengan model Yallop, maka deviasi standar residualnya akan membengkak jadi $\pm 17,3$ menit. Maka dapat disimpulkan model Yallop bisa digunakan untuk memprediksi waktu munculnya hilaal setelah terbenamnya Matahari sesuai dengan definisi hilaal yang mempunyai Lag ≤ 40 menit.

2. Kriteria RHI

Gambar 4

Data visibilitas positif dalam basis data RHI, dipetakan menurut separasi azimuth dan separasi altitude. Garis lengkung menunjukkan kurva kriteria RHI.

Gambar 5

Data visibilitas negatif dalam basis data RHI, dipetakan menurut separasi azimuth dan separasi altitude. Garis lengkung menunjukkan kurva kriteria RHI.

Sebuah kriteria visibilitas baru²⁴ bisa disusun dari basis data RHI dengan mengikuti

²⁴ Pengertian baru di sini adalah baru untuk wilayah Indonesia dan Asia Tenggara.

langkah yang disarankan al-Biruni 9 abad silam yang kemudian diikuti Fotheringham, Maunder dan Schoch [8] yang menggunakan variabel separasi altitude (a_D) dan separasi azimuth (DAz). Mengikuti langkah yang disarankan Audah, nilai minimum a_D dengan DAz ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 6. Nilai minimal separasi azimuth dan separasi altitude

Separasi azimuth (derajat)	Separasi altitude (derajat)
0,240	10,030
4,337	5,792
17,191	14,204

Analisis polinomial secara *least-square* terhadap nilai minimal yang ditabulasikan dalam tabel 6 membentuk sebuah hubungan berikut ($R^2 = 1,00$):

$$a_D \geq 0,099DAz^2 - 1,490DAz + 10,382 \quad (9)$$

Persamaan (9) dinamakan kriteria RHI²⁵ yang menunjukkan model matematis minimum atau batas terbawah bagi hilaal agar bisa dilihat khususnya dengan alat bantu optik dalam kondisi toposentrik dan *airless* serta pada kondisi langit nyaris sempurna (cuaca cerah dengan sedikit taburan awan di atas horizon). Sehingga jika posisi Bulan berada di bawah kurva kriteria RHI, khususnya jika berada di luar batas deviasi standar kriteria (yang masih perlu diteliti lebih lanjut) maka hilaal tidak akan terlihat.

Meski demikian bukan berarti bahwa bila posisi Bulan berada di atas kurva kriteria RHI membuat hilaal secara otomatis akan terlihat. Gambar (5) menunjukkan bahwa dimana hilaal memiliki kemungkinan untuk tidak terlihat meskipun sudah berada di atas kurva kriteria RHI. Distribusi visibilitas negatif yang random tersebut, secara kualitatif menunjukkan kemungkinan besar penyebabnya adalah lokalitas kondisi cuaca dan keterampilan pengamat, mengingat nilai minimum yang ditabulasikan di tabel 6 dihasilkan oleh pengamat dengan keterampilan tinggi dilengkapi alat bantu optik

²⁵ Nomenklatur tak resmi terhadap kriteria visibilitas di Indonesia adalah merujuk pada sifatnya (misalnya wujudul hilaal yang berarti terbit/munculnya hilaal, imkanur rukyat yang berarti berpotensi bisa diobservasi) ataupun berdasarkan nama lembaga yang mengeluarkannya. Sementara nomenklatur tak resmi secara internasional menganjurkan kriteria visibilitas dinamai sesuai nama pengusulnya. Namun dalam hal ini penamaan kriteria visibilitas yang baru tersebut mengikuti nomenklatur di Indonesia sehingga dinisbatkan pada nama lembaga dan bukan nama pengusul (yakni kriteria RHI, bukan misalnya kriteria Ma'rufin yang mengambil analogi dari nomenklatur kriteria LAPAN meski pertama kali diusulkan oleh Djamaluddin).

(teodolit/teleskop) pada kondisi cuaca yang baik. Sebagai contoh, hilaal untuk penentuan 1 Syawwal 1430 H yang memiliki $a_D = 6,12^\circ$ dan $DAz = 7,02^\circ$ pada observasi 19 September 2009 hanya bisa dilihat dari Semarang dengan menggunakan teleskop dilengkapi mounting otomatis dengan pengolahan citra dalam kondisi cuaca sedikit berawan. Pada kondisi yang sama, di Kupang (Nusa Tenggara Timur) hilaal tak teramati meski langit dalam kondisi sempurna (sangat cerah).

Kriteria RHI bermakna bahwa jika posisi Bulan tepat di atas Matahari ($DAz = 0^\circ$) maka separasi altitude Bulan terhadap Matahari adalah $10,38^\circ$ agar hilaal bisa dilihat. Nilai separasi altitude ini akan terus menurun seiring bertambahnya separasi azimuth posisi Bulan terhadap Matahari (yakni $a_D = 7,79^\circ$ untuk $DAz = 2^\circ$; $a_D = 6,01^\circ$ untuk $DAz = 4^\circ$; $a_D = 5,03^\circ$ untuk $DAz = 6^\circ$) hingga mencapai minimum ideal pada $a_D = 4,60^\circ$ untuk $DAz = 7,53^\circ$. Bila refraksi atmosfer Bumi diperhitungkan dan titik observasi berada di dataran rendah (dengan elevasi hingga 30 m dari permukaan laut dimana $s = -1^\circ$), maka hilaal bisa terlihat jika tinggi Bulan (h) bernilai minimum $3,60^\circ$ ($DAz = 7,53^\circ$) hingga maksimum $9,38^\circ$ ($DAz = 0^\circ$) pada saat terbenamnya Matahari.

Jelas bahwa nilai separasi altitude Bulan-Matahari bergantung kepada nilai separasi azimuthnya, sehingga tidak bisa diberlakukan secara homogen ke seluruh nilai separasi azimuth tanpa terkecuali. Dari hal tersebut nampak bahwa asumsi homogenisasi a_D yang digunakan dalam "kriteria" Imkanur Rukyat tidak terbukti. Selain itu "kriteria" Imkanur Rukyat juga tidak terbukti pada nilai minimum a_D , yang menurut kriteria RHI bernilai $4,60^\circ$ sementara menurut Imkanur Rukyat bernilai 3° . Nilai a_D minimum ideal $4,60^\circ$ ini, meski merupakan hasil interpolasi ternyata berdekatan dengan nilai a_D minimum yang diusulkan Ilyas yakni 4° [1]. Secara faktual nilai a_D minimum yang ada dalam basis data RHI adalah $5,8^\circ$ atau masih sedikit di atas nilai minimum ideal.

Menggunakan hubungan : $a_D = a_s \cos \varphi$ dimana φ = lintang pengamatan (mendekati nol untuk wilayah tropis) dan $a_s \approx \frac{1}{4}$ Lag maka untuk a_D maksimum $10,38^\circ$ berkorelasi dengan Lag ≈ 41 menit. Sementara a_D minimum ideal $4,60^\circ$ berkorelasi dengan Lag ≈ 19 menit. Dan a_D minimum faktual $5,8^\circ$ berkorelasi dengan Lag ≈ 23 menit. Dari hubungan tersebut nampak bahwa hilaal yang dimaksud oleh kriteria RHI secara faktual adalah yang memiliki Lag 23 menit hingga 41 menit, atau sangat berdekatan dengan Lag dalam definisi hilaal di atas yakni antara 24 menit hingga 40 menit. Kesetaraan ini cukup emngagumkan dan sekaligus membuktikan

bahwa kriteria RHI didukung oleh definisi hilaal sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Dari sini juga terlihat bahwa nilai Lag minimum ideal yang diprediksikan kriteria RHI berdekatan dengan nilai Lag minimum menurut basis data ICOP dalam batas ketelitian observasi, sehingga masih

bisa diupayakan untuk mencapainya dengan memperbaiki metode observasi.

Bentuk kriteria RHI mirip dengan kriteria LAPAN yakni sama-sama sebagai kurva terbuka ke atas seperti nampak dalam gambar 6 berikut :

Gambar 6
Perbandingan kriteria RHI dengan kriteria LAPAN.

Namun kriteria LAPAN sebenarnya lebih pesimistik khususnya pada nilai separasi azimuth 0° hingga $11,09^\circ$. Pada rentang azimuth tersebut, nilai separasi altitude kriteria LAPAN lebih rendah dan tidak didukung basis data RHI. Sehingga disimpulkan bahwa secara parsial

kriteria LAPAN tidak bisa dibuktikan, khususnya untuk separasi azimuth $\leq 11,09^\circ$.

Sebaliknya bentuk kriteria RHI berbeda dibandingkan kriteria Fotheringham-Maunders maupun Bruin meski sama-sama menggunakan variabel separasi azimuth dan altitude seperti diperlihatkan dalam gambar berikut :

Gambar 7
Perbandingan kriteria RHI dengan kriteria Fotheringham-Maunder (atas) dan Bruin (bawah).

Baik kriteria Fotheringham-Maunder maupun Bruin (dan demikian pula derivasinya menjadi kriteria Yallop dan Audah) memiliki kurva terbuka ke bawah. Secara kualitatif perbedaan ini bisa ditinjau dari dua aspek. Pertama, dari aspek kriteria RHI perbedaan ini kemungkinan terjadi karena kekurangan data observasi yang mencukupi di basis data khususnya antara

separasi azimuth 0° hingga 4° . Kedua, dari aspek kriteria Bruin dan Fotheringham-Maunder, perbedaan selain disebabkan oleh kurangnya data dari daerah tropis khususnya antara separasi azimuth 0° hingga 12° , kemungkinan juga disebabkan oleh lokalitas Indonesia di daerah lintang rendah yang membuat posisi ekuator langitnya berbeda dibandingkan daerah lintang

tinggi khususnya khususnya pada separasi azimuth > 12°. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut.

3. Pengujian Kriteria Babilon

Gambar 8

Data visibilitas positif (atas) dan negatif (bawah) dalam basis data RHI, dipetakan menurut Umur Bulan dan Lag. Garis horizontal tak terputus menunjukkan Umur Bulan = 24 jam, sementara garis vertikal putus-putus menunjukkan Lag = 41 menit.

Basis data RHI juga memungkinkan untuk menguji kriteria Babilon sebagai kriteria visibilitas tertua dan paling sederhana. Nilai

variabel Umur Bulan dan Lag Bulan dalam data visibilitas positif dan negatif dipetakan sebagaimana disajikan dalam gambar gambar (8).

Selanjutnya dibandingkan dengan kriteria Babilon yang sudah dimodifikasi oleh Ilyas [8] agar bisa diberlakukan di daerah tropis, yakni umur Bulan > 24 jam dan Lag > 41 menit.

Nampak bahwa kriteria Babilon yang telah dimodifikasi ini bersesuaian dengan basis data RHI, dimana dari 107 data visibilitas positif terdapat 98 data (91,5 %) yang berada di dalam kuadran dimana umur Bulan > 24 jam dan Lag > 41 menit. Sebaliknya dari 37 data visibilitas negatif yang telah direduksi hanya ada 4 data (10,81 %) yang berada di dalam kuadran tersebut. Sementara pada kuadran dimana umur

Bulan < 24 jam dan Lag Bulan < 41 menit, hanya ada 5 data positif (4,71 % dari keseluruhan data positif) dibandingkan dengan 27 data negatif (72,97 % dari keseluruhan data negatif) yang berada didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria Babilon yang sudah dimodifikasi secara umum bisa digunakan di daerah tropis dan lebih khusus lagi bisa dipergunakan untuk mengevaluasi laporan rukyatul hilaal yang mengandalkan mata tanpa alat bantu optik.

4. Pengujian Kriteria Audah

Gambar 9

Data visibilitas positif dalam basis data RHI, dipetakan menurut lebar sabit dan separasi untuk kemudian dibandingkan dengan kriteria Audah. Dari bawah ke atas di tiap gambar, garis lurus tak terputus merupakan kriteria Audah untuk $V = -0,96$, garis putus-putus lebar untuk $V = 2$ dan garis putus-putus sempit untuk $V = 5,65$.

Gambar 10

Data visibilitas negatif dalam basis data RHI, dipetakan menurut lebar sabit dan separasi untuk kemudian dibandingkan dengan kriteria Audah. Dari bawah ke atas di tiap gambar, garis lurus tak terputus merupakan kriteria Audah untuk $V = -0,96$, garis putus-putus lebar untuk $V = 2$ dan garis putus-putus sempit untuk $V = 5,65$.

Basis data RHI juga memungkinkan untuk menguji kriteria Audah (Odeh) sebagai kriteria visibilitas kontemporer yang ditunjang oleh setumpukan data observasi dengan kuantitas cukup mengesankan, yakni basis data ICOP (737 data). Nilai variabel separasi altitude dan lebar sabit masing-masing untuk visibilitas positif dan negatif disajikan dalam gambar (9) dan (10) untuk dibandingkan dengan kriteria Audah untuk tiga kondisi visibilitas, masing-masing kondisi yang hanya bisa dilihat dengan alat bantu optik ($-0,96 \geq V > 2,00$), yang bisa dilihat dengan alat bantu optik dan mungkin terlihat dengan mata tanpa alat bantu optik ($2,00 \geq V > 5,65$) dan yang mudah dilihat mata tanpa alat bantu optik ($V \geq 5,65$).

Pada data positif, secara mengagumkan basis data RHI konsisten dengan kriteria Audah dimana tidak ada data positif yang memiliki nilai $V < -0,96$. Namun seperti halnya kriteria yang berbasis separasi azimuth dan altitude, tidak berarti bahwa Bulan dengan $V \geq -0,96$ otomatis akan terlihat sebagai hilaal baik dengan menggunakan alat bantu optik. Gambar (10) memperlihatkan bahwa bahkan hingga $V \geq 5,65$ pun terdapat 6 data negatif (16,22 % dari keseluruhan data negatif) didalamnya, meski secara umum mayoritas data negatif terdistribusi di bawah garis $V \geq 2,00$.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa kriteria Audah konsisten dengan basis data RHI.

5. Batas Danjon

Andre Danjon (1932, 1936) memperkenalkan konsep busur defisiensi (*deficiency arc*) yang posisinya berada di kedua ujung sabit hilaal. Busur defisiensi membuat sabit Bulan sebagai bagian permukaan Bulan yang tersinari cahaya Matahari dan bisa dilihat dari Bumi yang idealnya berbentuk setengah melingkar atau memiliki panjang busur 180° dalam realitanya selalu nampak lebih pendek dari 180° sehingga ada bagian ujung-ujung sabit Bulan yang "menghilang" atau tidak bisa dilihat dari Bumi baik menggunakan alat bantu optik maupun tidak [7]. Danjon mendeduksi menghilangnya ujung-ujung sabit Bulan disebabkan oleh terbentuknya busur defisiensi (disimbolkan dengan α) dan kuantitas busur defisiensi sebanding dengan elongasi Bulan-Matahari (a_L) dan panjang sabit Bulan (L) dalam bentuk : $\sin \alpha = \sin a_L \cos \frac{1}{2} L$. Dan pada ekstrapolasi untuk $a_L \approx 7^\circ$ Danjon memperoleh $L = 0^\circ$ atau Bulan tidak memiliki sabit sama sekali. Dalam kondisi $a_L \leq 7^\circ$ sabit hilaal ataupun hilaal tua takkan terlihat meski dalam kondisi langit sempurna sekalipun. $a_L = 7^\circ$ menjadi pembatas ada tidaknya sabit Bulan dan inilah yang

kemudian dikenal sebagai batas Danjon (*Danjon limit*).

Danjon menduga fenomena ini terjadi akibat kontur topografi permukaan Bulan yang bergunung-gunung sehingga sinar Matahari tidak sanggup menjangkau daerah dibalik bayangan pegunungan tersebut. Pendapat ini dimantahkan D. McNally (1983) yang secara teoritis menunjukkan kontur topografi Bulan takkan sanggup menciptakan penggelapan yang setara kuantitasnya dengan busur defisiensi. Ia berpendapat busur defisiensi terjadi akibat sifat optis atmosfer beserta turbulensi udara didalamnya. McNally juga merevisi nilai batas Danjon menjadi $a_L = 5^\circ$. Namun pendapat ini belakangan dimantahkan oleh Schaefer (1992) yang mengajukan gagasan bahwa busur defisiensi dihasilkan akibat keterbatasan resolusi mata manusia [8]. Schaefer merevisi usulan McNally dengan mengajukan $a_L = 7^\circ$ sebagai batas Danjon berdasarkan hasil observasi.

Basis data RHI menunjukkan nilai elongasi minimum yang berhasil dicapai adalah $a_L = 7,23^\circ$ pada observasi dengan menggunakan alat bantu optik. Nilai ini masih di atas nilai batas Danjon kontemporer sebagaimana yang diajukan Audah, yakni $a_L = 6,4^\circ$ [10].

IX. Kesimpulan

Hilaal didefinisikan sebagai Bulan pasca konjungsi yang memiliki Lag ≥ 24 menit hingga Lag ≤ 40 menit pada saat terbenamnya Matahari. Bulan pasca konjungsi dengan Lag < 24 menit disarankan untuk dinisbatkan sebagai Bulan gelap, bukan hilaal.

Dari analisis terhadap basis data RHI telah berhasil disusun sebuah kriteria visibilitas baru yang khas untuk Indonesia, yakni kriteria RHI dengan variabel separasi azimuth dan altitude dalam bentuk : $a_D \geq 0,099 \text{ DAz}^2 - 1,490 \text{ DAz} + 10,382$.

Kriteria RHI menunjukkan bahwa nilai separasi altitude Bulan-Matahari dipengaruhi oleh nilai separasi azimuthnya dan memiliki nilai dari minimum $3,60^\circ$ (pada $\text{DAz} = 7,53^\circ$) hingga maksimum $10,38^\circ$ (pada $\text{DAz} = 0^\circ$). Terdapat kesesuaian antara kriteria Rhi dengan definisi hilaal, ditunjukkan oleh konversi ke Lag Bulan yang menghasilkan Lag minimum ideal ≈ 19 menit dan Lag maksimum ≈ 41 menit. Separasi altitude minimum secara faktual adalah $5,8^\circ$ yang berkorelasi dengan Lag minimum faktual ≈ 23 menit.

Dengan definisi hilaal dan kriteria RHI, wujudul hilaal tidak bisa dibuktikan. Pun demikian dengan "kriteria" Imkanur Rukyat,

dimana keduanya tidak bersesuaian dengan basis data RHI.

Analisa perbandingan menunjukkan meski bentuk kriteria RHI dan kriteria LAPAN sama yakni terbuka ke atas, namun kriteria LAPAN secara parsial tidak terbukti khususnya untuk separasi azimuth $\leq 11,09^\circ$.

Pengujian kriteria Babilon yang telah dimodifikasi Ilyas untuk daerah tropis menunjukkan kesesuaian antara kriteria dengan basis data, baik data positif maupun negatif. Demikian dengan kriteria Audah, dimana terdapat kesesuaian mengagumkan antara kriteria dengan basis data khususnya pada $V \geq -0,96$. Sementara pengujian persamaan hubungan Best Time dengan Lag dari Yallop menunjukkan kesesuaian dengan basis data hanya untuk Lag ≤ 40 menit dimana deviasi standar residual antara model dan data sebesar $\pm 3,8$ menit.

Basis data RHI menunjukkan nilai elongasi minimum sebesar $7,23$ yang dicapai dengan alat bantu optik. Nilai tersebut mendekati nilai batas Danjon versi awal (dari Andre Danjon) dan usulan Schaefer berdasarkan hasil observasi, namun masih sedikit di atas nilai batas Danjon kontemporer yang diusulkan Audah yakni elongasi $6,4^\circ$.

X. Referensi

- [1] Djamaluddin (2000), *Re-evaluation of Hilaal Visibility in Indonesia*, ICOP.
- [2] Susiknan, <http://www.ilmufalak.org>
- [3] Parker, S (2006), *Just The Facts : Tata Surya*, diterjemahkan Astranto, Erlangga, Jakarta.
- [4] Qureshi (2005), *Computational Astronomy and The Earliest Visibility of Lunar Crescent*, ICOP, <http://icoproject.org>
- [5] Williams (1999), *Geological Constraints on The Precambrian History of Earth's Rotation and The Moon's Orbit*, Rev. of. Geophysics (2000), 38, 37-59.
- [6] Schaefer (1992), *The Length of Lunar Month*, Archaeoastronomy (1992), 17, S33-S41.
- [7] Fatoohi et.al. (1998), *The Danjon Limit of First Visibility of The Lunar Crescent*, The Observatory (1998), 118, 65-72.
- [8] Ilyas (1994), *Lunar Crescent Visibility Criterion and Islamic Calendar*, Q. J. R. astr. Soc. (1994), 35, 425-461.
- [9] Zainal (2001), *A Selective Literature review of Young Moon Crescent Visibility Studies*, ICOP <http://icoproject.org>
- [10] Audah (2004), *New Criterion for Lunar Crescent Visibility*, Exp. astr. (2004), 18, 39-64.
- [11] Yallop (1997), *A Method for Predicting the First Sighting of The New Crescent Moon*, NAO Technical Note no. 69.

- [12] Dogget, et.al (1994), *Lunar Crescent Visibility*, Icarus (1994), 107, 388–403.
- [13] Schaefer (1996), *Lunar Crescent Visibility*, Q. J. R. astr. Soc (1996), 37, 759–768.
- [14] Qamaruddin (2008), *Al-Jazeera TV Show : Specify The Islamic Lunar Months [2/1/2008]*, ICOP <http://icoproject.org>

LAMPIRAN 1

DATA VISIBILITAS POSITIF DALAM BASIS DATA RHI SEBAGAI HASIL KAMPANYE OBSERVASI HILAAL/HILAAL TUA 1427 - 1430 H (2007 - 2009 M)

No	Pengamat	Lintang	Bujur	Elevasi	Tanggal	Status	ad	DAz	al	Fase	W	Delta best time	Lag	Umur Bulan	Alat Bantu Optik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	18-Jan-07	hilaal tua	14,918	4,895	15,696	2,1	0,59	27	68	-29,81	-
2.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	18-Mar-07	hilaal tua	14,749	4,988	15,563	2,07	0,61	18	62	-28,21	-
3.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	14-Jun-07	hilaal tua	15,535	5,116	16,348	2,27	0,66	49	70	-29,13	-
4.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	16-Jun-07	hilaal	15,675	6,921	17,121	2,46	0,71	20	74	31,6	-
5.	Mutoha	-8,067	110,317	40	16-Jun-07	hilaal	15,352	7,402	17,02	2,42	0,7	9	73	31,37	binokuler
6.	AR Sugeng Riyadi	-7,550	110,767	111	16-Jun-07	hilaal	15,949	6,421	17,188	2,48	0,72	33	73	31,77	-
7.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	13-Jul-07	hilaal tua	17,768	9,337	20,054	3,31	0,98	39	82	-37,73	-
8.	Ma'rufin	-7,617	110,150	4	10-Sep-07	hilaal tua	14,412	10,05	17,534	2,54	0,71	9	61	-38,24	binokuler
9.	Mutoha	-7,700	110,367	114	10-Sep-07	hilaal tua	14,44	10,06	17,571	2,55	0,71	12	61	-38,32	-
10.	AR Sugeng Riyadi	-7,550	110,767	111	10-Sep-07	hilaal tua	14,399	10,07	18,274	2,54	0,71	6	61	-38,24	-
11.	Mutoha	-8,067	110,317	40	12-Sep-07	hilaal	8,548	4,697	9,751	0,85	0,21	19	35	22,15	-
12.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	12-Oct-07	hilaal	10,941	7,592	13,306	1,5	0,4	10	47	29,51	binokuler
13.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	12-Oct-07	hilaal	11,128	7,465	13,394	1,52	0,4	24	47	29,74	-
14.	AR Sugeng Riyadi	-7,650	110,817	110	8-Dec-07	hilaal tua	19,733	0,896	19,753	3,22	0,87	21	89	-43,79	-
15.	Mutoha	-8,067	110,317	0	9-Jan-08	hilaal	10,771	1,493	10,874	1,06	0,27	28	48	23,37	binokuler
16.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	7-Jan-08	hilaal tua	17,034	3,664	17,418	2,54	0,69	14	79	-37,37	-
17.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	5-Apr-08	hilaal tua	15,98	1,895	16,092	2,21	0,64	28	66	-29,69	-
18.	Abdul Muid Zahid	-7,117	112,600	15	7-Apr-08	hilaal	11,869	13,16	17,654	2,55	0,78	-1	53	30,55	binokuler
19.	Abdul Muid Zahid	-7,117	112,600	15	7-Apr-08	hilaal	12,217	12,96	17,787	2,59	0,79	16	53	30,83	-
20.	AR Sugeng Riyadi	-7,550	110,767	111	4-May-08	hilaal tua	21,705	0,161	21,706	3,88	1,18	15	93	-37,89	-
21.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	6-May-08	hilaal	9,128	9,842	13,414	1,52	0,46	12	102	22,21	binokuler
22.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	5-Jun-08	hilaal	20,437	9,651	22,515	4,12	1,27	0	99	39,09	binokuler
23.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	5-Jun-08	hilaal	20,76	9,073	22,605	4,16	1,28	12	99	39,29	-
24.	Abdul Muid Zahid	-7,117	112,600	15	5-Jun-08	hilaal	20,29	9,657	22,37	4,07	1,26	-5	99	38,82	binokuler
25.	Syarif Hidayat	-6,133	106,750	30	5-Jun-08	hilaal	21,625	7,543	22,884	4,27	1,31	33	100	39,86	-
26.	Arief Syamsu	-31,930	115,767	0	5-Jun-08	hilaal	14,204	17,19	22,248	3,95	1,24	22	84	38,24	-
27.	AR Sugeng Riyadi	-7,550	110,767	111	5-Jun-08	hilaal	20,639	9,195	22,535	4,13	1,27	8	99	39,16	-
28.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	2-Jul-08	hilaal tua	14,251	7,219	15,965	2,16	0,64	23	67	-27,83	-
29.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	2-Jul-08	hilaal tua	13,904	7,648	15,846	2,13	0,63	8	67	-27,56	Binokuler
30.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	4-Jul-08	hilaal	17,591	2,345	17,743	2,65	0,78	7	80	32,36	Binokuler
31.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	4-Jul-08	hilaal	17,726	1,963	17,833	2,68	0,79	18	80	32,54	-
32.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	4-Jul-08	hilaal	17,502	2,489	17,673	2,63	0,78	2	80	32,2	-
33.	Mutoha	-8,017	110,317	0	4-Jul-08	hilaal	17,558	2,445	17,724	2,64	0,78	8	80	32,33	-
34.	Ismail Fahmi	-7,033	106,550	50	4-Jul-08	hilaal	18,071	1,131	18,106	2,76	0,81	35	81	33,06	Teleskop
35.	Abdul Muid Zahid	-7,117	112,600	15	4-Jul-08	hilaal	17,239	2,924	17,473	2,57	0,76	-15	80	31,83	Binokuler
36.	Abdul Muid Zahid	-7,117	112,600	15	4-Jul-08	hilaal	17,521	2,125	17,647	2,62	0,77	7	80	32,19	-
37.	Arief Syamsu	-31,97	115,917	0	4-Jul-08	hilaal	15,038	9,15	17,584	2,58	0,77	53	80	31,91	-
38.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	2-Aug-08	hilaal	12,301	2,819	12,618	1,4	0,39	20	53	24,59	Binokuler
39.	Ma'rufin	-6,117	106,917	34	29-Aug-08	hilaal tua	20,159	12,18	23,454	4,43	1,33	8	88	-45,13	Binokuler
40.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	31-Aug-08	hilaal	5,792	4,337	7,234	0,49	0,13	7	24	14,6	Binokuler

41.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	1-Sep-08	hilaal	17,317	8,761	19,316	3,06	0,88	-12	72	38,28	Binokuler
42.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	31-Aug-08	hilaal	5,768	4,314	7,201	0,49	0,12	3	24	14,51	-
43.	Arief Syamsu	-31,970	115,917	0	1-Sep-08	hilaal	19,167	0,088	19,167	3,05	0,86	15	94	38,22	Teleskop
44.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	27-Sep-08	hilaal tua	24,734	14,94	28,6	6,44	1,93	-7	105	-57,59	-
45.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	27-Sep-08	hilaal tua	24,467	15,57	28,458	6,36	1,91	-29	105	-57,2	Binokuler
46.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	28-Sep-08	hilaal tua	15,108	6,694	16,515	2,29	0,64	21	62	-34,05	-
47.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	28-Sep-08	hilaal tua	14,933	6,688	16,315	2,23	0,63	-6	62	-33,6	Binokuler
48.	AR Sugeng Riyadi	-7,550	110,767	111	28-Sep-08	hilaal tua	15,058	6,655	16,443	2,27	0,64	6	62	-33,89	-
49.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	30-Sep-08	hilaal	10,262	7,999	13,002	1,44	0,39	11	43	26,35	-
50.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	30-Sep-08	hilaal	10,262	7,999	13,002	1,44	0,39	11	43	26,35	Binokuler
51.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	27-Oct-08	hilaal tua	21,815	7,762	23,116	4,33	1,23	14	91	-49,16	-
52.	Ma'rufin	-7,667	109,667	21	27-Oct-08	hilaal tua	21,811	7,475	22,987	4,27	1,22	-5	91	-48,85	Binokuler
53.	Mutoha	-8,017	110,317	0	30-Oct-08	hilaal	14,743	7,603	16,557	2,29	0,62	25	65	35,69	binokuler
54.	Abdul Muid Zahid	-7,117	112,600	15	30-Oct-08	hilaal	14,247	8,206	16,415	2,24	0,61	9	64	35,25	binokuler
55.	Abdul Muid Zahid	-7,117	112,600	15	30-Oct-08	hilaal	14,356	8,071	16,45	2,25	0,61	15	64	35,35	-
56.	Mahmud	-6,117	106,867	0	31-Oct-08	hilaal	24,876	11,47	27,238	5,87	1,65	n.a.	115	59,47	teleskop
57.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	26-Dec-08	hilaal tua	16,718	1,184	16,814	2,37	0,63	13	77	-38,21	-
58.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	26-Dec-08	hilaal tua	16,636	2,087	16,763	2,36	0,63	5	77	-38,07	binokuler
59.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	24-Apr-09	hilaal tua	15,461	1,172	15,505	2,06	0,58	21	66	-29,04	-
60.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	24-Apr-09	hilaal tua	15,406	1,283	15,459	2,05	0,58	15	66	-28,94	binokuler
61.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	26-Apr-09	hilaal	12,551	2,267	17,268	2,45	0,73	15	56	31,24	-
62.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	26-Apr-09	hilaal	12,576	2,267	17,276	2,46	0,73	16	56	31,26	binokuler
63.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	21-Jun-09	hilaal tua	24,007	9,163	25,583	5,25	1,62	-7	116	-44,61	binokuler
64.	Mutoha	-7,767	110,367	114	21-Jun-09	hilaal tua	24,148	8,807	25,616	5,27	1,63	n.a.	116	-44,7	-
65.	Moedji Raharto	-6,900	107,600	700	21-Jun-09	hilaal tua	24,267	8,185	25,538	5,25	1,62	n.a.	116	-44,58	-
66.	Yhonny Siregar	-6,683	106,867	600	21-Jun-09	hilaal tua	24,29	5,981	25,517	5,24	1,61	n.a.	116	-44,55	-
67.	Ma'rufin	-6,717	108,567	4	21-Jun-09	hilaal tua	24,355	8,054	25,584	5,26	1,62	4	116	-44,66	-
68.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	22-Jun-09	hilaal tua	24,744	7,444	25,807	5,37	1,65	23	51	-45,11	-
69.	Yhonny Siregar	-6,683	106,867	600	24-Jun-09	hilaal	22,033	2,791	22,198	4,04	1,24	n.a.	101	39,2	-
70.	Novi Sopwan	-6,900	107,600	700	24-Jun-09	hilaal	22,426	1,342	22,466	4,15	1,27	35	101	39,74	-
71.	Ma'rufin	-7,767	110,367	114	24-Jun-09	hilaal	21,779	3,386	22,029	3,98	1,22	0	100	38,9	-
72.	Arief Syamsu	-31,930	115,767	0	24-Jun-09	hilaal	17,792	12,44	21,656	3,81	1,18	21	102	38,05	-
73.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	24-Jun-09	hilaal	21,652	3,382	21,901	3,93	1,21	-6	100	38,67	binokuler
74.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	24-Jun-09	hilaal	21,733	3,467	21,994	3,98	1,22	-3	100	38,84	binokuler
75.	Mahmud	-6,150	106,833	26	24-Jun-09	hilaal	22,221	2,001	22,308	4,08	1,25	15	101	39,42	-
76.	Mahmud	-6,150	106,833	26	24-Jun-09	hilaal	22,221	2,001	22,308	4,08	1,25	15	101	39,42	teleskop
77.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	21-Jul-09	hilaal tua	14,203	6,841	15,754	2,11	0,63	18	65	-27,97	-
78.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	23-Jul-09	hilaal	17,654	3,249	17,94	2,7	0,81	-4	77	31,93	binokuler
79.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	23-Jul-09	hilaal	17,673	3,38	17,984	2,72	0,82	1	77	32,01	-
80.	Iwan Kuswidi	-7,767	110,367	114	23-Jul-09	hilaal	17,787	4,011	18,229	2,79	0,84	27	77	32,46	-
81.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	19-Aug-09	hilaal tua	17,495	9,355	19,781	3,23	0,99	3	78	-35,29	-
82.	Mutoha	-7,867	110,467	395	21-Aug-09	hilaal	12,109	6,713	13,833	1,64	0,48	8	51	24,73	teleskop
83.	Mutoha	-7,867	110,467	395	21-Aug-09	hilaal	12,134	6,77	13,887	1,66	0,48	14	51	24,83	binokuler
84.	Mutoha	-7,867	110,467	395	21-Aug-09	hilaal	12,179	6,872	13,978	1,68	0,49	24	51	24,93	-
85.	Iwan Kuswidi	-8,00	110,267	3,5	21-Aug-09	hilaal	12,154	6,734	13,886	1,66	0,48	16	51	24,83	-
86.	Ma'rufin	-7,717	109,400	0	21-Aug-09	hilaal	12,226	6,983	14,072	1,7	0,49	32	51	25,16	-
87.	Ahmad Izzudin	-6,967	110,433	100	19-Sep-09	hilaal	6,122	7,018	9,307	0,76	0,21	5	26	15,86	binokuler
88.	Ahmad Izzudin	-6,967	110,433	100	19-Sep-09	hilaal	6,122	7,018	9,307	0,76	0,21	n.a.	26	15,86	-

89.	Ma'rufin	-7,983	112,633	400	20-Sep-09	hilaal	18,577	11,15	21,573	3,78	1,12	0	79	39,68	binokuler
90.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	20-Sep-09	hilaal	18,535	11,33	21,609	3,78	1,13	-3	79	39,73	-
91.	Mutoha	-7,767	110,367	114	20-Sep-09	hilaal	18,607	11,25	21,647	3,8	1,13	0	79	39,81	-
92.	Arief Syamsu	-31,970	115,917	0	17-Oct-09	hilaal tua	12,87	11,32	17,103	2,41	0,71	9	62	-32,05	-
93.	Arief Syamsu	-31,970	115,917	0	17-Oct-09	hilaal tua	12,87	11,24	17,021	2,39	0,7	-1	62	-31,88	teleskop
94.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	17-Oct-09	hilaal tua	15,986	4,168	16,506	2,3	0,66	-2	67	-31,25	binokuler
95.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	19-Oct-09	hilaal	12,889	8,06	15,192	1,94	0,55	20	56	29,27	binokuler
96.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	19-Oct-09	hilaal	12,457	8,438	15,017	1,89	0,53	3	55	28,85	binokuler
97.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	19-Oct-09	hilaal	12,864	8,078	15,18	1,94	0,54	27	55	29,25	-
98.	Arief Syamsu	-31,970	115,917	0	19-Oct-09	hilaal	14,991	1,511	15,066	1,94	0,54	22	77	29,27	teleskop
99.	Ismail Fahmi	-7,033	106,550	53	19-Oct-09	hilaal	12,636	8,523	15,211	1,94	0,55	3	56	29,25	teleskop
100.	Ismail Fahmi	-7,033	106,550	53	19-Oct-09	hilaal	12,993	8,198	15,354	1,98	0,56	24	56	29,6	-
101.	Mutoha	-7,867	110,467	395	19-Oct-09	hilaal	12,487	8,442	15,024	1,89	0,54	-7	56	29,47	binokuler
102.	Ma'rufin	-6,717	108,567	4	17-Oct-09	hilaal tua	16,08	4,093	16,588	2,33	0,67	21	67	-31,45	-
103.	Ma'rufin	-6,717	108,567	4	17-Oct-09	hilaal tua	16,034	3,96	16,509	2,31	0,66	11	67	-31,28	binokuler
104.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	17-Nov-09	hilaal	6,199	4,616	7,728	0,55	0,14	8	28	15,34	binokuler
105.	Abdul Muid Zahid	-7,167	112,617	120	17-Nov-09	hilaal	6,215	4,605	7,733	0,55	0,14	9	28	15,36	-
106.	Ismail Fahmi	-7,033	106,550	53	17-Dec-09	hilaal	10,03	0,24	10,033	0,91	0,23	24	45	23,39	teleskop
107.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	110,733	98	15-Dec-09	hilaal tua	17,508	0,394	17,512	2,57	0,7	17	80	-38,03	binokuler

Keterangan :

(1) = nomor referensi, (3) = lintang titik pengamatan (negatif adalah Selatan), (4) = bujur titik pengamatan (positif adalah Timur), (5) = elevasi titik pengamatan (meter dpl), (7) = status obyek yang diamati, (8) = separasi altitude Bulan dan Matahari (derajat), (9) = separasi azimuth Bulan dan Matahari (derajat), (10) = elongasi Bulan (derajat), (11) = fase Bulan (persen), (12) = lebar sabit Bulan (menit busur), (13) = delta best time (menit), (14) = Lag Bulan (menit), (15) = Umur Bulan (jam, negatif adalah sebelum konjungsi).

LAMPIRAN 2

DATA VISIBILITAS NEGATIF DALAM BASIS DATA RHI SEBAGAI HASIL KAMPANYE OBSERVASI HILAAL/HILAAL TUA 1427 - 1430 H (2007 - 2009 M)

No	Pengamat	Lintang	Bujur	Elevasi	Tanggal	Status	a _D	DAz	a _L	Fase	W	Umur Bulan	Alat Bantu Optik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Ma'rufin	-6,683	-108,550	4	30-Aug-08	hilaal tua	9,232	4,846	10,417	0,97	0,26	-21,13	binokuler
2.	Ma'rufin	-7,717	-109,400	0	31-Aug-08	hilaal	5,886	4,262	7,263	0,49	0,13	14,67	binokuler
3.	Mutoha	-8,067	-110,317	40	31-Aug-08	hilaal	5,886	4,213	7,234	0,49	0,13	14,62	binokuler
4.	M. Najib	-7,883	-109,983	0	31-Aug-08	hilaal	5,879	4,235	7,241	0,49	0,13	14,61	binokuler
5.	Ma'rufin	-7,667	-109,667	21	5-May-08	hilaal tua	7,674	3,484	8,424	0,67	0,18	13,54	binokuler
6.	Abdul Muid Zahid	-7,117	-112,600	15	29-Oct-08	hilaal	3,147	5,976	6,752	0,4	0,1	11,1	binokuler
7.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	-110,733	98	28-Dec-08	hilaal	9,442	0,095	9,442	0,81	0,2	22,52	-
8.	Mutoha	-8,083	-111,900	100	28-Dec-08	hilaal	9,409	0,153	9,41	0,81	0,2	22,45	-
9.	Noviar Firdaus	-6,400	-106,800	100	24-Apr-09	hilaal tua	6,922	4,059	8,043	0,61	0,16	-13,21	-
10.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	-110,733	98	25-Apr-09	hilaal	0,19	6,23	6,233	0,31	0,1	7,11	binokuler
11.	Abdul Muid Zahid	-7,167	-112,617	120	25-Apr-09	hilaal	0,192	6,19	6,192	0,3	0,09	6,99	binokuler
12.	Abdul Muid Zahid	-7,167	-112,617	120	25-Apr-09	hilaal	0,192	6,19	6,192	0,3	0,09	6,99	-
13.	Yhonny Siregar	-6,683	-106,867	600	23-May-09	hilaal tua	20,525	3,55	20,818	3,57	1,06	-37,25	-
14.	Mahmud	-6,150	-106,833	26	25-May-09	hilaal	10,345	7,362	12,675	1,39	0,4	22,5	-
15.	Arief Syamsu	-31,933	-115,967	0	25-May-09	hilaal	4,973	11,26	12,297	1,23	0,38	21,11	-

16.	Ma'rufin	-6,717	-108,567	4	25-May-09	hilaal	10,189	7,466	12,609	1,37	0,4	22,37	-
17.	T. Djamaluddin	-6,900	-107,600	700	25-May-09	hilaal	10,273	7,443	12,669	1,38	0,4	22,49	binokuler
18.	Abdul Muid Zahid	-7,167	-112,617	120	23-Jun-09	hilaal	7,438	2,794	7,943	0,6	0,16	14,77	binokuler
19.	Herry Sudjono	-6,317	-107,033	100	23-Jun-09	hilaal	7,722	2,656	8,163	0,64	0,17	15,17	-
20.	Ma'rufin	-8,067	-110,317	40	23-Jun-09	hilaal	7,453	2,955	8,014	0,61	0,16	14,89	-
21.	Mutoha	-8,067	-110,317	40	23-Jun-09	hilaal	7,453	2,955	8,014	0,61	0,16	14,89	binokuler
22.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	-110,733	98	22-Jul-09	hilaal tua	0,936	1,026	1,389	0,04	0	-3,67	-
23.	Iwan Kuswidi	-7,767	-110,367	114	21-Jul-09	hilaal tua	13,818	7,295	15,594	2,06	0,62	-27,66	-
24.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	-110,733	98	20-Aug-09	hilaal tua	5,66	1,45	5,842	0,36	0,09	-11,26	-
25.	Iwan Kuswidi	-7,767	-110,367	114	20-Aug-09	hilaal tua	5,64	1,455	5,824	0,35	0,09	-11,22	-
26.	Usman	-5,217	-97,033	56	20-Aug-09	hilaal	-1,224	2,665	2,932	0,05	0,02	1,66	binokuler
27.	Usman	-5,217	-97,033	56	21-Aug-09	hilaal	10,712	9,808	14,488	1,76	0,52	25,65	binokuler
28.	Mutoha	-8,067	-110,317	40	20-Aug-09	hilaal	-1,196	2,459	2,734	0,05	0,02	0,58	binokuler
29.	Mahmud	-7,033	-106,550	53	19-Sep-09	hilaal	6,23	7,056	9,403	0,77	0,22	16,06	binokuler
30.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	-110,733	98	18-Oct-09	hilaal tua	4,854	2,461	5,441	0,31	0,07	-7,28	binokuler
31.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	-110,733	98	18-Oct-09	hilaal	0,385	5,474	5,487	0,24	0,07	4,93	binokuler
32.	Abdul Muid Zahid	-7,167	-112,617	120	18-Oct-09	hilaal	0,268	5,469	5,476	0,24	0,07	4,8	binokuler
33.	Arief Syamsu	-31,967	-115,917	0	18-Oct-09	hilaal	2,517	4,426	5,091	0,24	0,06	4,89	teleskop
34.	Iwan Kuswidi	-6,700	-106,967	1041	19-Oct-09	hilaal	12,57	8,598	15,199	1,94	0,55	29,22	-
35.	Mutoha	-8,067	-110,317	40	17-Dec-09	hilaal	9,763	0,07	9,763	0,87	0,22	22,8	Teleskop
36.	AR Sugeng Riyadi	-7,700	-110,733	98	17-Dec-09	hilaal	9,748	0,139	9,749	0,86	0,22	22,77	Binokuler
37.	Abdul Muid Zahid	-7,167	-112,617	120	17-Dec-09	hilaal	9,683	0,259	9,687	0,85	0,21	22,63	Binokuler

Keterangan :

(1) = nomor referensi, (3) = lintang titik pengamatan (negatif adalah Selatan), (4) = bujur titik pengamatan (positif adalah Timur), (5) = elevasi titik pengamatan (meter dpl), (7) = status obyek yang diamati, (8) = separasi altitude Bulan dan Matahari (derajat), (9) = separasi azimuth Bulan dan Matahari (derajat), (10) = elongasi Bulan (derajat), (11) = fase Bulan (persen), (12) = lebar sabit Bulan (menit busur), (13) = Umur Bulan (jam, negatif adalah sebelum konjungsi).

